

СЎЗИ ЯХШИНИНГ ЎЗИ ЯХШИ

*М.Раҳмонов, ФарДУ доценти,
С.Мавлонова, Фарғона шаҳар 22-мактаб ўқитувчиси*

Аннотация. Ушбу мақолада сўзнинг аҳамияти, қудрати, даволашдаги самарали ўрни ҳақида маълумотлар келтирилади. Унда сўз ва саломатликка оид долзарб масалалар содда йўл билан ёритилган.

Калит сўз ва иборалар: сўз қудрати, генетик даража, тил бирликлари, нутқдаги реаллашув, муомала санъати.

Турли ёшдаги кишилар даврасида биргина шифокор бўлса ҳам, беихтиёр саломатлик мавзусида гап кетади. Табиийки, даврадагиларнинг ҳар бири ўзини қизиқтирган саволларга бевосита мутахассисдан жавоб олишга интилади. Ана шундай саволлар сирасига соғлом ва тетик умр кечиришга эришиш сирларини билиш ҳам киради. Бу борада қуйидагиларга тўхталиб ўтиш лозим.

Фақат XX асрга келиб, кекса (60-74) ва қари (75 ва ундан зиёд) ёшларга кирган, узоқ (90 йилдан ошиқ) умр кўриш бахтига сазовор бўлган кишиларни ер куррасининг барча жойларида тез-тез учратиш насиб бўлди. Тош давридан илгарироқ ўртача умр ёши 21 йил бўлган, XIX аср охирларида бу кўрсаткич 35 ёшга тенг эди.

Ҳозир аҳвол тубдан ўзгарди. Масалан, БМТ маълумотларига кўра, 1955 йилда дунё бўйича 65 ва ундан юқори ёшлар 143 млн. (5,2 %) бўлса, бу кўрсаткич 2005 йилда 475 млн. (7,1 %)га етди. 2025 йилга келиб, 822 млн. (9,7 %) бўлади. АҚШда 1980-2030 йиллар оралиғида 65 ёшдан ошган кишилар сони 4 баробар кўпайиб, улар аҳолининг ҳар бештасидан бирини ташкил этади. Шунга яқин кўрсаткичларни Буюк Британия, Франция, Германия, Италия ва Швеция мамлакатлари бўйича ҳам келтириш мумкин. Осиё давлатларида (айниқса, Хитой ва Ҳиндистонда) демографик “портлаш” кузатилиб, 1980-2020 йилларда аҳоли сони 95 %, жумладан, кекса ёшлилар 240 % га кўпайган¹.

Аҳолисининг умри узоқлиги билан ажралиб турадиган Японияда (1988 йил маълумотларига кўра) эркаларнинг ўртача умр кўриши 75,6 ёшга (бу кейинги йилларда жаҳонда биринчи ўринда демакдир), аёлларнинг ўртача умр кўриш ёши 81,4 ёшга тенг. Бу мамлакатда 65 ва ундан юқори ёшлилар 1955 йилда

¹ С.Темиров. Қаримаслик сирлари. –Т.: Адабиёт учқунлари, 2014.

аҳолининг 5,3 % ини ташкил этган бўлса, 2020 йилда кексалар сони барча аҳолининг 1/5 ни ташкил этди. Россияда бундай кўрсаткич ҳозирнинг ўзида мавжуд бўлгани учун (кексалар аҳолининг 20 % идан зиёд) у дунёнинг “кекса” мамлакатлари сафига киради.

Дунёда 80 ва 100 ёшли кишилар, айниқса, аёллар сони ошиб бораётгани қайд этилмоқда. Тахминларга кўра, Европада 2030 йилга бориб аҳолининг 35,2 % ини 80 ёш ва ундан ошган кишилар ташкил этади. Баъзи мамлакатларда юқоридагилар боис нафақа ёши 65-70 га қадар узайтирилмоқда.

Юқорида қайд этилган ҳолат, ўз навбатида, инсон умрини узайтириш масалаларини ўрганувчи геронтология фани ривожланишига, ёши катта кишиларда учрайдиган касалликлар ҳақидаги таълимот-гериатрия шаклланишига олиб келди. Бу соҳаларда тўпланган билимлар ва тиббиёт амалиётида кузатилган айрим далилларга асосланиб, мўътабар ёшли зотлар, улар сафига қўшилаётган кишилар тансиҳатлилигига оид баъзи фикрларга тўхталиб ўтишни лозим топдик.

Оппоқ соқоли кўксига тушган, атрофдагиларга очиқ чехра билан кулиб боқиб, дадил қадам ташлаб бораётган отахонни, қордек оқ рўмолини оҳиста бошига солиб, бағридаги бир этак набира, эвара ва чевараларига одобу ахлоқдан сабоқ бераётган фариштали онахонни кўрган ҳар бир инсон дилида ана шундай бахт ўзига ҳам муяссар бўлишини тилаши табиий ҳолдир.

Тарихий манбаларда кўрсатилишича, пайғамбарлардан Одам алайҳиссалом 930 йил, Идрис алайҳиссалом 921 йил, Хут алайҳиссалом 950 йил, Иброҳил алайҳиссалом 175 йил, Исҳоқ ва Ёқуб алайҳиссаломлар салкам 200 йилдан умр кўришган.

1991 йили Нобель мукофотини олган доктор Уоллок инсон умрининг ирсий (генетик) қуввати 120-140 йилни ташкил этади, деб ёзади. Америкалик машҳур олим В.Филлер "Эҳтимоллар наразиясига қарши ва унинг татбиқлари" китобида инсоннинг ҳаёти 1000 ёшга етиши мумкинлиги ҳақида ёзади. Чунончи, Луқмони Ҳаким минг йил умр кўрган. Тиббиётда айрим кишиларнинг 150 ёшдан ошгани расмий ҳужжатлар билан тасдиқлангани ҳақида 1933 йилда "Нью-Йорк таймс" ва "Лондон таймс" газеталари хабар қилган.

Сурияда бир киши 133 йил яшаб, 1993 йилда вафот этади. Унинг номи Гиннеснинг рекордлар китобига киритилган. Қария 80 ёшида тўртинчи марта уйланганидан сўнг тўққиз фарзанднинг

отаси бўлган. Собиқ Иттифоқда Кавказ халқлари бу борада пешқадам бўлишган. Улар 120-140 йилдан ошиқ умр кўришган.

Маълумотларда гонконгликлар дунёда энг узоқ умр кўрувчи одамлар деб ном олишган. Шу кунгача узоқ умр кўрувчи одамлар рўйхатида биринчи бўлиб келган японияликларнинг ўртача умр кўриш даври 85,9 йилни ташкил қилмоқда. Гонконгликларда эса ўртача умр кўриш ёши 86,7 йилга етди.

Узоқ йиллар соғлом яшашни истасангиз, аввало, асабни эҳтиёт қилиш, тинимсиз ҳаракатда бўлиш, овқатланиш тартибига амал қилиш, витаминли овқатлар истеъмол қилиш, спиртли ичимликлардан узоқда бўлиш лозим.

Одам соғлом бўлиши, тўлақонли ҳаёт кечириши учун 60 хил минерал, 16 хил дармондори, 12 хил аминокислота ва бошқа неъматларга муҳтожлик сезади. Геромоногларнинг фикрига кўра, сайёрамизда узоқ умр кўрувчилар Абхазия, Покистондаги Хунза вилояти ва Экватордаги Вилкабанба қишлоғи аҳолиси ҳисобланади. Жисмоний машқлар инсон тана аъзолари учун муҳимлигини ҳаммамиз яхши биламиз. Танамизнинг барча 640 мушаклари тўлақонли ривожланиши ва фаол ҳолатда сақланиши жуда муҳимдир.

Бундан ташқари, узоқ умр кўриш ҳар бир инсонда тайёр имконият сифатида сақланадиган тил бирликларининг нутқдаги реаллашувига ҳамда бошқа шахсларнинг у инсонга қилган муомаласига ҳам боғлиқ.

Сукунат олтинга тенгдир. Юқорида биз айтилган ва эшитилган сўз инсонга жисмоний, руҳий ва ҳаттоки, генетик даражада таъсир ўтказиши мумкин экан. Бунга асос қилиб олим Иван Белявскийнинг изланишини келтиришимиз мумкин. Олим икки гуруҳ одамларни кузатади: бири ўз нутқда ёмон ва хунук сўзларни ишлатади, иккинчиси эса аксинча умуман беодоб нутқдан фойдаланмайди.

Кўп йиллик тажриба шуни кўрсатдики, ёмон лексикондан фойдаланадиган гуруҳ иштирокчиларининг тўқималарида ёшга доир ўзгаришлар юз берди, ҳар хил сурункали касалликлар юзага келди. Беодоб сўзлардан фойдаланмаган инсонлар гуруҳида эса расмий ёшларидан 5, 10, ҳаттоки, 15 ёшга ёшариш кузатилди. Иван Белявский бу билан ҳар бир айтилган сўз ва қулоққа кирган жумла жудаям кучли энергияга эга бўлиши ва шу билан тўғридан-тўғри генларни мўлжалга олишини исботлади.

Номаданий нутқ, афсуски, ҳозирда ёшларимиз орасида жуда ҳам оммалашган. Экологик кураш ва хавфсизлик маркази бошлиғи

Г.С.Чеуриннинг фикрига кўра ёмон лексикондан фойдаланиш носоғлом авлоднинг шаклланишини келтириб чиқаради.²

Хавотир ҳисси одамларда ноаниқлик туйғусига асос бўлади. Саломатлигингизга жиддий путур етказиши мумкин булган бу ҳисдан қутулиш учун, аввал сиз атрофдаги воқеа-ҳодисаларни яхшилаб ўрганиб чиқишингиз ва айнан қандай сўзларда сизда хавотирни уйғотганлигини билиб олишингиз керак. Етарли маълумотга эга бўлгач, тинчланишингиз ва руҳий азоблардан қутулишингиз ҳеч гап эмас.

Масалан, таҳқирловчи сўзлар саломатлигимизда ўта ачинарли оқибатларга олиб келиши текширилган. Уларнинг таъсири остида организмимиз ташкил топган сув тузилиши ўзгаради. Ёмон сўзлар радиацион нурланиш таъсирига ўхшаш генлар мутациясини ҳам келтириб чиқариши мумкин. Тез-тез таҳқирловчи сўзлар остида қолганда, хромосомаларимиз ўз структурасини ўзгартириши, бу эса тўқималарнинг ўз-ўзини вайрон қилиш дастурини авж олдириши ва энг ёмони наслдан-наслга кўчиши ҳам мумкин. Болалагимиздан бери эшитаётган товушларимиз, атрофимизни чулғаб олган барча сўзлар бизга ҳам жисмонан, ҳам руҳан таъсир этмай қўймайди. Исталган иш ёки ҳаракат биргина сўздан бошланади, шунинг учун бир-бирингизга фақат яхши сўзларни айтинг.

Сўзлар – фикрларимиз қобиғи. Сўз энергияси эса фикрлаш энергиясидан бир неча маротаба кучли бўлиб, борлиқни шакллантиришда муҳим роль ўйнайди. Буни биринчи бўлиб танадаги касалликларни дастурловчи сўзларни ўрганган немис психотерапевти Носсрат Пезешкиан аниқлаган. Кейинчалик Пезешкиан бундай вайрон қилувчи кучга эга бўлган сўзлар барча инсонларнинг лексиконида мавжуд эканлигини исботлаган.

Бу фикрларни доктор Пезешкиан тирик нутқ номи остида жамлаган. Тирик нутқ – бу инсонларнинг жисмоний органларига тўғридан-тўғри таъсир ўтказувчи сўз ва иборалардир. Бундай сўзлар ҳаммага маълум бўлиб, улар паҳлавон ва баҳодирдек соғлиққа эга бўлган инсонларни ҳам кемирувчи, вайрон қилувчи кучга қодирдир.

Адабиётлар:

1. С.Темиров. Қаримаслик сирлари. –Т.: Адабиёт учқунлари, 2014.
2. Успенский Л. Сўз ҳақида сўз. – Минск: Ёш гвардия, 1957.

² Успенский Л. Сўз ҳақида сўз. – Минск: Ёш гвардия, 1957.

3. S.Gafurova. [Historical source as a legacy of the past.](#) // Theoretical & Applied Science, (9), 271-273.

4. S.Gafurova. [Ideographic dictionaries as historical sources.](#) // Scientific Bulletin of Namangan State University 1 (7), 219-225.